

AHMAD DONISH MEROSIDA TARIXNAVISLIK, MUNAJJIMLIK, TABIIYOT VA IJTIMOY-ISLOHOTCHILIK QARASHLARINING UYG'UNLIGI

Islomova Sarvinoz

BuxDu Tarix ta'lim yo'nalishi III bosqich talabasi

Baxtishod Umarov

Ilmiy rahbar: BuxDU, Arxeologiya va Buxoro

tarixi kafedrası o'qituvchisi t.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19434756>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 22-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 26-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 31-mart 2026 yil

KEY WORDS

Ahmad Donish, Buxoro amirligi, tarixnavislik, ma'rifatparvarlik, islohotchilik, munajjimlik, tarixiy sikllar, mujaddid, "Navodir ul-vaqoye", "Risola", ijtimoiy-falsafiy qarashlar.

ABSTRACT

Mazkur maqolada XIX asr Buxoro amirligining yirik mutafakkiri Ahmad Donishning ilmiy merosi kompleks tarzda tahlil qilinadi. Xususan, uning tarixnavislik yo'nalishidagi "Risola yoxud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi" hamda qomusiy xarakterdagi "Navodir ul-vaqoye" asarlari asosida ijtimoiy-siyosiy, falsafiy va ma'rifatparvarlik qarashlari yoritiladi. Maqolada mutafakkirning feodal tuzumni tanqid qilishi, jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi omillar haqidagi qarashlari, shuningdek, munajjimlikka oid konsepsiyalari tahlil qilinadi. Ahmad Donishning osmon jismlarining harakati va tarixiy jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi qarashlari, tarixiy sikllar nazariyasi hamda "mujaddid" g'oyasi asosida ijtimoiy yangilanish konsepsiyasi ilmiy jihatdan izohlanadi.

Buxoro amirligi 1826-yil, Amir Nasrullo hokimyat tepasiga kelgan davrda bu sarzamin uzra islohotchilik, jadidchilik harakatining ilk kurtaklarini yaratib bergan alloma, zamonasining ensiklopedist olimi, Amirlik elchisi, mushoir, munajjim, xattot, tarixchi, tahlilchi, "Buxoro jadidlarining otasi" Ahmad ibn Mir Nosir al-Buxoriy mudarris oilasida tavallud topdi. U kishining ilmga bo'lgan intilishlari, muhabbatlari avval, maktab so'ngra Mir arab madrasasida tahsil olishlari, 20 yil davomida Buxoro amirligi saroyida xattot, undan keyin esa aql-zakovatlarining teranligi sabab elchi sifatida samarali faoliyat yuritdilar. Peterburg safarilaridan Donishda Buxoro amirligida har taraflama orqada qolish alomatlarini, nuqsonlari sezilib qalbida islohotchilik g'oyasi tug'ila boshlandi. Xususan, Amir Muzaffarga taqdim etilgan 5 ta modernizatsiyalash g'oyalari ham bunga yaqqol dalil bo'la oladi. "Navodir ul-vaqoye" asarida olim amirlik elchilik karvoni boshliqlarining uzoqni ko'rmay, nafsga berilishlari natijasida Peterburgacha yetadigan, mablag'ni hatto, O'rinburunga ham yetkaza olmaganlarini ta'kidlaydi. U haqqoniylik hech qaysi amaldorga, balki amirning o'ziga ham ma'qul kelmaydi. Abdulla Qodiriy aytganidek, "Haqiqat-bamisoli mag'zi achchiq, bodomdek". Bu "achchiq bodom" ni totishgan chidamagan amir bir guruh nodon insonlar qo'lidagi qo'g'iqchoqqa aylanib, Ahmad Kallani (uning ilmligi uchun o'sha davr Buxoro aholisi tomonidan berilgan nisbat) Narpayga qozi etib tayinladi. Vaholanki, Donish Buxoroni yuksaltirish uchun ne-ne

orzular bilan qaytandi. Qozilik yillarida u asosan ijimoiy adolat mezonlarini aks etgan "Me'yor ut-tadoyin" asarini yaratdi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Ahmad Donish shaxsining qomusiyligi turli soha vakillarining e'tiborida bo'lib, uning faoliyati va yaratgan asarlarini o'rganishga doir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu maqolani yozishda Ahmad Donish asarlari, I.N.Naimov, D.M.Jamolova, S.Rajabovlarning ilmiy tadqiqot natijalaridan foydalanildi

Natija va muhokamalar. XIX asrda Ahmad Donish faoliyati va ilmiy merosi ko'lamining kengligi bilan ajralib turadi. Uning ijodida astronomiya, geografiya, tarix, munajjimlik hamda ijtimoiy-siyosiy masalalar kompleks tarzda yoritilgan bo'lib, bu jihatlari uni qomusiy tafakkur egasi sifatida baholash imkonini beradi. Shu bois ayrim tadqiqotchilar tomonidan u shartli ravishda Abu Nasr Forobiyga qiyos qilinadi.

Ahmad Donishning tarixnavislik yo'nalishidagi eng muhim asarlaridan biri "Risola yoxud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi" hisoblanadi. Mazkur asar haqida dastlabki ma'lumotlar Sadr Ziyoning "Ro'znoma" asarida uchrab, unda risolaning "Risola muxtasari az tarixe saltanate xonadone mang'itiya" nomi bilan tilga olingani qayd etiladi.

Asar mazmunan shartli ravishda ikki qismga ajratiladi. Birinchi qismda muallif asosan yozma manbalarga tayanib, Amir Doniyolbiy hukmronligining so'nggi yillari hamda Amir Shohmurod, Amir Haydar va Amir Nasrulloh davrlaridagi siyosiy voqealarni bayon etadi. Ikkinchi qismda esa muallif bevosita o'zi guvoh bo'lgan tarixiy jarayonlarni yoritib, Amir Muzaffar (1860–1885) hamda Amir Abdulahad (1885–1910) hukmronligi davridagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni tahlil qiladi.

Muqaddima va yetti bobdan iborat ushbu asarda muarrix Mang'itlar sulolasining qariyb 138 yillik tarixini xronologik izchillik asosida tahlil etadi. Asarning muqaddima qismida esa astronomiyaga oid muhim ilmiy mulohazalar ham keltirilgan bo'lib, bu holat Ahmad Donishning tabiiy fanlarga bo'lgan chuqur qiziqishi va bilim darajasini ko'rsatadi.

Asarda "Vujudiyot (borliq) Quyosh, Zuhra va Mushtariy ta'siri natijasida bo'lsa, adamiyot (yo'qlik) Mirrix, Zuhal va Oy ta'siri natijasidir. Atorud ularning barchasiga taalluqli bo'lgan holatda, o'sha ta'sir qaysi yulduzning xosiyati bo'lganda, uning ma'dani hisoblanadi. Atorud tik kelganda (Yerga) ziyon va nuqson yetkazadi. Bu yulduzlar osmon burjlari darajalarida noqislik va barokot keltiruvchi hoalda tursa, shunga ko'ra ularning ta'siri kamayadi yoki ko'payadi" deyilgan[1, 10-11-b.]. Ahmad Donish asarlarida munajjimlikka oid qarashlar ham muhim o'rin egallaydi. Unga ko'ra, osmon jismlarining muayyan uyg'un holatlari yer yuzidagi ijtimoiy-tarixiy jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, agar ma'lum bir davrda Mushtariy (Yupiter) sayyorasining falakdagi holati qulay tarzda mos kelsa, bu holat yer yuzida uzoq muddat — ming yilgacha davom etuvchi taraqqiyot, adolat va farovonlik davrining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Aksincha, Zuhal (Saturn) sayyorasining noqulay uyg'unligi vayronagarchilik, ocharchilik va ijtimoiy tanazzul jarayonlarini keltirib chiqaradi [1, 11-b.].

Mutafakkir ushbu kosmik ta'sirlarni uzoq davom etuvchi tarixiy sikllar bilan bog'laydi. Uning ta'kidlashicha, "yigirma-yigirma", "qirq-qirq", "yuz-yuz", "ikki yuz-ikki yuz" kabi atamalar munajjimlik terminologiyasida sayyoralarning, xususan "Zuhal davri" va "Mushtariy davri" singari aylanish sikllarini anglatadi. Mazkur sikllar osmon jismlarining uzoqlashuvi (firrot) va yaqinlashuvi (karonot) natijasida yuzaga keladi hamda tarixiy rivojlanishning yirik davrlarini — yuz yillik va ming yillik bosqichlarni belgilaydi.

Shuningdek, Ahmad Donish bu jarayonlarni ijtimoiy-diniy yangilanish g'oyasi bilan ham bog'laydi. Uning fikricha, muayyan tarixiy davrlarning burilish nuqtalarida har bir xalq orasidan dindor va taqvodor shaxslar, ya'ni "mujaddid al-alf" (ming yillik yangilovchi) va "mujaddid al-mia" (yuz yillik yangilovchi) sifatida e'tirof etiluvchi yetuk arboblardan yetishib chiqadi. Ular jamiyatni yangilash, ijtimoiy va ma'naviy hayotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi[4, 12-b.].

Yuz yillik va ming yillik yangilovchi bu dunyoda, shubhasiz, to'xtovsiz (mutavoliy) kelib doimobir – birini almashtirib turadi(mutaoqib). Boshlanishi bor narsaning oxiri ham bo'lgani kabi dunyo tarixi mingyillik va yuz yillikka yetsa, Mushtariy va Aturod va Zuhra mijoziga mos bir kishi islom millatiga yetkaziladi.[4, 16] Bu masalalar bejizga "Risola" asarida keltirilmagan. Chunki hukmdorlarning boshqaruvi ham aynan shu kabi xosiyatli va xosiyatsiz yillar bilan uyg'unlashtirilgan.

Ahmad Donishning "Navodir ul-vaqoye" asari uning eng yirik va muhim ilmiy-adabiy merosi sifatida e'tirof etiladi. Ushbu asarda mutafakkir ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hamda ma'naviy-axloqiy masalalar yuzasidan o'z qarashlarini kompleks tarzda bayon etadi. Asar nafaqat nazariy mulohazalar, balki muallifning hayotiy kuzatuvlari va tajribalariga asoslanganligi bilan ham ahamiyatlidir. Uning bu asari orqali amirli nabotot va hayvonot olami haqida ham ma'lumotga ega bo'lamiz. "Yer tarkibi, yer osti madanlarining yaratilishi va unga aloqador so'zlar hamda samandar qushning bayoni haqida" degan qismi bunga dasturul amal bo'la oladi. Samandar qushi olim tadqiqoticha, Falg'ar va Fon tog'larining Xitoydan boshlanib, Buxoro va Samarqandan o'tadigan va Eronda yakunlanadigan tarmog'ida Buxoro amirligi yerlaridagi g'orlarning birida quyosh rangidagi o't o'n gaz yuqoriga otilib turardi. Bu hodisadan g'orning atrofi qizib, shu yerlik aholi xamirlari ham keltirib shu g'orga pishirib olishgani, xamirda qolgan ushoqlarni yeyish uchun esa bir gala qushlar otilib chiqishi ammo g'or og'zidan sal ko'tarilsa, yana ostida xudi nimadir tortib olgani singari kirib ketilishi aytib o'tilgan. [2, 95-96 -b]

Ahmad Donish o'zining mazkurasarida hamda "Risola yoxud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi" asarida jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan feodal ijtimoiy-siyosiy tuzum, mavjud boshqaruv tizimi va undagi nosamarali munosabatlarni keskin tanqid qiladi. U o'rta asr falsafasida keng tarqalgan tavakkul (fatalistik) qarashlarni inkor etib, inson faoliyati va mehnat omilini ustuvor deb biladi. Jumladan, u shunday fikr bildiradi: agar inson faqat tavakkulga suyanib, harakat va mehnatdan voz kechsa hamda o'z holatini "qismat" bilan izohlasa, bu — xato va aqlga zid yondashuvdir. Shu orqali mutafakkir faol hayotiy pozitsiyani, ongli harakat va mehnatni taraqqiyotning asosiy omili sifatida ilgari suradi.

Bundan tashqari, Ahmad Donish Buxoro amirligini Yevropa davlatlari, xususan Rossiya imperiyasi bilan qiyosiy tahlil qilib, mamlakatning iqtisodiy va madaniy jihatdan ortda qolayotganini asoslab beradi. U ushbu qoloqlikning asosiy sabablarini ijtimoiy-siyosiy tizimdagi kamchiliklar bilan bog'lab, jamiyatni modernizatsiya qilish, davlat boshqaruvini takomillashtirish hamda ilm-fan va ma'rifatni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Ahmad Donish ayni paytda nazariyotchigina emas, balki amaliyotchi bo'lib ham maydonga chiqdi. Davlatda amalga oshirilishi zarur bo'lgan demokratik islohotlar loyihasini ishlab chiqadi va uni hayotga tabiq qilish uchun Buxoro amiriga tavsiya etadi. Donish loyihasiga asosan davlat bir guruh kishilar ehtiyojlarini qondirishi uchun emas, balki umumxalq manfaatlariga, avvalo keng xalq ommasi manfaatlariga xizmat qilishi uchun, mamlakatda

farovonlik va to'kin-sochinlikni ta'minlashi uchun, yurtni obod etishi, raiyatga barcha imkoniyatlarni yaratib berishi uchun xizmat qilmog'i darkor. Uning fikricha, adolatni ta'minlashning birdan-bir yo'li – bu davlat rahbarining ma'rifatparvar, bilimdon, odil, el-yurt manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan, har qanday masalani hal qilishda o'zini oddiy fuqaro o'rnida ko'ra olishi davlat va jamiyat qudratining muhim omilidir.

Ahmad Donish siyosiy qarashlarining muhim jihati – hozirgi demokratik qadriyatlarga mos keladigan davlat boshqaruvini amalga oshirish g'oyasidir. Ahmad Donish ta'biricha, mamlakatda fuqarolik jamiyatini qaror toptirish uchun qonun qabul qilish, qonunlarning ijrosini ta'minlash, ular ustidan nazorat o'rnatish, davlat ishlarini qattiq tartib bilan olib borish zarur. Shuning uchun u “davlat boshlig'i va lavozimdagi kishilar, majlislar o'tkazish tartibi, lavozimdagi kishilarning munosabati, oilaviy munosabati, boshqa xalqlar bilan munosabatini tartibga solib turadigan qonun ishlab chiqarish kerak”, – deb yozadi. “Navodir ul-vaqoe”ning “Mamlakatni boshqarish va xalqni ma'rifatli qilish risolasi”da “Inson dunyosining end zarur, eng ahamiyatli narsasi podshohlar hamda hukumat arboblarning adolat va axloqqa ega bo'lishlaridir. Xalq axloqining tuzalishidan ilgari, podsho hamda hukumat arboblari tuzilishi zaruroqdir. Chunki podsho axloqlik bo'lsa, bir shaharga emas, bir viloyatda, hattoki, butun bir iqlimga uning ta'siri o'tadi. Shuningdek, podshoning buzuqligi ham butun bir mamlakat xalqining buzilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun podsholarga va davlat arboblarga qo'llanma bo'lgudek bir kitob yozish juda ham zarur bo'ldi” asarini yoza boshladi. Darhaqiqat, asarning mazkur qismi axloqiy, ma'naviy va tarbiyaviy ruhda yozilgan. Birinchi faslda, amirlik va raislikning fazilati hamda podshohlar va davlat arboblarning xalq bilan qanday muomala qilishlari to'g'risida, ikkinchi fasli amirlarning askarlar hamda davlat arboblari, hukumat xizmatchilari bilan qanday yo'riq-yo'riq tutishlari kerakligi haqida bo'lsa, uchinchi faslda, podsholarning elni idora qilishlari, xalqparvar bo'lishlari, o'z qo'l ostilaridagi fuqarolarning butun ehtiyojlarini qanoat qilarlik darajada chiqazib turishlari haqida edi. Risolaning xotimasida podshohlarning o'z yaqinlari hamda maslahatchilari bilan suhbatlar o'tkazishlari va majlislar belgilash haqida edi. Bu orqali biz allomaning teran siyosiy qarashlarga egaligi va o'z davrining yetuk siyosatshunosi bo'lganini anglashimiz mumkin. Donishni Buxoroning iqtisodiyoti, xususan, suv ta'minoti ham tashvishga solgan. “Risola yohud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi” asarida uning amirga qo'ygan bir nech talablarida bu masalani ko'rishimiz mumkin. Unda “Samarqand rus davlatiga qo'shilgandan keyin Buxoroning suv ta'minoti nuqsonli boldi. Chunki u yerning mutasaddilari, hokimlar Samarqand suvini imoratlar, ziroat ga sarflamoqdalar. Qolgan bir qismigina, u ham bo'lsa, bahorgi va yozgi ekinlar quriganda Buxoroga yetib keladi. Shuning uchun, bir bilimdon odam yuborsalar, Amu yoki Sirdan bizda suv tortsalar. Shunda bizning ekinimiz nobud bo'lmas edi” deya xatida yozadi. 2-murojaatida esa “Yurtimizda anvoi shirin mevalar shu qadar ko'pki, may oyidan noyabr oyigacha odamlar, hayvonlar talafidan keyin ham ortib qoladi. Agar Buxoroda biron novvot yoki qand fabrikasiga asos solinsa, Buxoroning qandu novvoti yetti iqlimga borar edi. Bu Buxoro davlatiga katta yordam bo'lar edi”[4, 73-75-b]. 3-murojaatida “Mamlakatimiz savdogarlari katta xarajatlar qilib, Rossiya viloyatlariga jun olib boradilar. U yerdan esa movut (jumladan soldatlar kiyimi uchun) olib keldilar. Agar Buxoroda movut fabrikasi qurilib, bu yerdagi hayvonlar juni movutga aylantirilsa, hamma xorijiy mamlakatlarga ushbu narsalar ko'p miqdorda yetkazib berilardi”. 4-murojaatida mamlakat tog'laridagi ma'danlarni qazish orqali

mamlakat budjetini ko'tarish taklifini beradi va so'ngi 5-murojaatida, til biladigan muallim, to'p va to'fang qulovchilar, harbiy ishni biladiganlar zarurligi ta'kidlab o'tilgan.

Ahmad Donish XIX asrdagi jadidchilikning dastlabki ko'rinishi bo'lgan ma'rifatparvarlikning Buxorodagi ilk namoyondasi ekanligiga isbot bo'ladi. Biroq Donishning bu murojaatlari izsiz ketdi. Amir Muzaffar (hukmronlik davri: 1860-1885-yy.) islohotnomaning mazmun-mohiyatiga yetmay, aksincha saroydan badarg'a qilish yo'llarini izlaydi. Ma'naviy tazyiqlar ostida salkam o'n yil, ya'ni Amir Muzaffar vafotiga qadar, dastlab G'uzor (1882 y.) va keyinchalik Narpay (1885-y.) tumanlarida qozilik qiladi.

Zamondosh shoir Afzal Pirmastiyning ma'lumotiga ko'ra, Amir Abdulahad iltimosiga binoan poytaxt Buxoroga qaytib (1886 y.), vaqfdan keladigan daromaddan to'lanadigan oz miqdordagi nafaqa evaziga Ja'farxo'ja madrasasida kitobdorlik vazifasini bajaradi[8, 336-339].

Donishning diniy-axloqiy yo'nalishdagi qarashlarining shakllanishida muhim o'rin tutgan qozilik faoliyati va uning natijasida vujudga kelgan ilmiy merosi hamda ularda ilgari surilgan ma'rifatparvarlik qarashlari hali yetarlicha ilmiy muomalaga kiritilmagan. Xususan, bulardan biri "Me'yor-ut tadoyyun" ("Iymon mezonlari") asari hisoblanadi. Ahmad Donish qozilik faoliyati davrida (1875-1886 yy.) saroydagi tashvishlardan xalos bo'lib, nihoyat ilm bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ladi. "Navodir-ul-vaqoye"ni qayta tahrir qilib, kitob holatiga keltiradi. Unda qozilik davrida duch kelgan muammolarni aks ettirishni ham nazardan chetda qoldirmaydi.

Ahmad Donishning qozilik faoliyati va diniy bag'rikenglik qarashlarini ifodalovchi asari- "Me'yor ut-tadoyyun" asari sanaladi. Asarda vijdon erkinligi kafolatlangan holda dinlararo bag'rikenglikni ta'minlash to'g'risida takliflarni bildirgani va Buxoro amirligidagi mavjud diniy mazhablar o'ziga xos qarama-qarshiliklarni bartaraf etish uchun "usuli xamsa" deb maxsus mahsulotlar majmuasini ishlab chiqarilgani aniqlangan. Donish islom dinida nozik masala, ya'ni iymon va uning mezonlarini "Me'yor-ut tadoyyun" nomli tarixiy-diniy-axloqiy asari orqali kelajak avlodga tushuntirishga harakat qiladi. Ushbu asar hijriy 1311 (milodiy 1894 y.) yilda yozilgan bo'lib iymon va diyonat, poklik va unga erishish mezonlari, diniy aqidaparastlik va uning oqibatlarini bartaraf etish, shuningdek, dunyo dinlarining mohiyati, islom mazhablari - shia va sunniylarning o'zaro ziddiyatlarining sabablari hamda birbirlari bilan murosaga kelish masalalari to'g'risida fikrlar bayon etilgan. Asar muqaddima, 3 fasl va xotimadan iborat. Har bir fasl bir necha mavzularni o'z ichiga olgan. Alloma o'z fikrlarini ruboiylar va mazmunan teran hikoyalar keltirgan holda ifodalaydi va xulosalarini ular orqali mustahkamlashga harakat qiladi. Ushbu asar allomaning boshqa asarlaridan farqli jihati shundaki, Donish uni o'z tashabbusi bilan emas balki, Buxoro amirligining oliy qozisi Badriddin ibn Sadriddinning iltimosiga ko'ra yozilganligidir. Bu to'g'risida muallifning Qozi-ul-Quzzotga bag'ishlagan kichik tazkirasi dalolat beradi. Ta'kidlash lozimki, muallif ushbu risolasini maslakdoshlari orasida keng targ'ib etilishini maqsad qilib qo'ygan. Shu sababli, ma'rifatparvar Muhammad mir Siddiq Hashmatga qo'lyozmani taqdim etgan[6, 99]. U esa, risolani yozilgan yilida bir necha to'ldirilgan fikrlar bilan qayta ko'chirgan. Donishning ziyorat odoblari to'g'risidagi fikrlari diniy ongning shakllanishida juda muhimdir. Ayrim e'tiqod qiluvchilarning uquvsizligi va boshqalarga ergashib ziyorat vaqtida Allohga shirk keltirishlarini islomga xos bo'lmagan va toqat qilib bo'lmaydigan amallar sifatida tanqid qiladi. Bu to'g'risida uning qozilik faoliyati davrida duch kelgan bir voqeasi ahamiyatlidir. Bayon etishicha, kunlarning birida nasaflik kishi unga murojaat qilib, Balxdagi Shohimardon maqbarasi ichidajoylashgan Sulton Husayn Boyqaro

qabrini ziyorat qilgani va u yerdagi odatlarga ko'ra maqbaraning kirish darvozasi ustida qo'l yetishidan balandroqda zanjir osilganligi, agarki ziyoratchi chiqish vaqtida mazkur zanjirga qo'lini uzatsa va u yetsa, ziyorati qabul bo'lganligining alomati ekanligini so'zlab beradi. Buni eshitib afsuslangan Donish ziyoratdagi salbiy odatlar, xususan qabr toshlarini o'pish, ularni masx etish va boshqa illatlar avj olganini tanqid qilib, maxsus ziyorat odoblari ifodalangan yo'riqnoma ishlab chiqish va uni keng targ'ib etish lozimligi haqida takliflarini bayon etadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Ahmad Donish serqirra va keng qamrovli ilmiy meros qoldirgan mutafakkir sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Uning qarashlarida Buxoro amirligidagi qozilik mahkamasi va sud tizimi faoliyatiga nisbatan tanqidiy yondashuv ustun bo'lib, bu tanqidlar tizimni inkor etishga emas, balki uni isloh qilish va takomillashtirishga qaratilgan edi.

Shu bilan birga, manbalardan ma'lum bo'lishicha, Buxoro amirligida qozilarni tayyorlash va tanlash jarayoniga jiddiy e'tibor berilgan. Ular odatda jamiyatda obro'-e'tibor qozongan, chuqur bilim va yuksak axloqiy fazilatlariga ega shaxslar orasidan saralab olingan. Bu jihat sud tizimining muayyan darajada ijtimoiy ishonchga asoslanganligini ko'rsatadi.

Adabiyot ro'yxati:

1. Айнй С. Куллиёт. Ҷилди 7. – Душанбе: Нашриёти Давлати Тоҷикистон, 1962.
2. Аҳмад Дониш. Наводирул вақое / Нодир воқеалар. – Тошкент: Фан, 1964 й.
3. Аҳмад Маҳдум Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития. – Душанбе: Сарват, 1992. - Б. 28.
4. Аҳмад Дониш. Рисола ёхуд манғитлар хонадони салтанатининг қисқача тарихи. Таржима, изоҳлар ва кириш сўзи муаллифи Қ. Йўлдошев. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2014. – 144 б.
5. Жамолова Д. Домла Икромнинг “Машхур бидъатлар баёни” асари ҳақида // Тарихнинг номаълум саҳифалари (Илмий мақолалар, ҳужжат ва материаллар, хотиралар). VIII китоб. – Тошкент: Академнашр, 2018. – Б. 158-192.
6. Ражабов З. Маорифатпарвар Аҳмади Дониш. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 99.
7. Собрание Восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР (Под редакцией и при участии А. Семенова). Том VI. – Ташкент: ФАН, 1963. – С. 471.
8. Naimov I. Ahmad Donish ilmiy merosida islom huquqi masalalari // FarDU ilmiy xabarlar. – 2023. – №1. – В. 336-339..